

**ЛОКАЛЬНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПОЛУПРОСТЫХ
АЛГЕБР ЛЕЙБНИЦА**

Юлдашев Иномжон Гуломбой ўгли

Нукусский государственный педагогический институт

Адреса электронной почты: (i.yuldachev1990@mail.ru)

Abstract: We prove that every local derivation on a complex semisimple finite-dimensional Leibniz algebra is a derivation.

Keywords: Lie algebra, Leibniz algebra, simple algebra, semisimple algebra, local derivation.

Абстрактный: Доказано, что всякое локальное дифференцирование на комплексной полупростой конечномерной алгебре Лейбница является дифференцированием.

Ключевые слова: алгебра Ли, алгебра Лейбница, простая алгебра, полупростая алгебра, локальное дифференцирование.

Введение

Изучение локальных дериваций началось со статьи Кадисона [22]. После этой работы появляются многочисленные новые результаты, связанные с описанием многочисленных локальных отображений (таких как локальные дифференцирования, 2 -локальные дифференцирования, билочальные дифференцирования, билочальные дифференцирования Ли, слабые 2 -локальные дифференцирования, локальные автоморфизмы, 2 -локальные лиевские $*$ -дифференцирования, 2 -локальные $*$ -лиева изоморфизмы и т. д.) ассоциативных алгебр (см., например, [3, 4, 5, 7, 8, 24, 1]). Изучение локальных и 2 -локальных дифференцирований неассоциативных алгебр было начато в некоторых работах Аюпова и Кудайбергенова (о случае алгебр Ли см. [6, 7]). В частности, они доказали, что на комплексных полупростых конечномерных алгебрах Ли не

существует нетривиальных локальных и $\mathbb{Z}$ -локальных дифференцирований. В [7] также приведены примеры $\mathbb{Z}$ -локальных дифференцирований на нильпотентных алгебрах Ли, не являющихся дифференцированиями. После цитированных работ изучение локальных и $\mathbb{Z}$ -локальных дифференцирований было продолжено для многих типов алгебр, таких как алгебры Лейбница [8], йордановы алгебры [3], n -арные алгебры [19] и т. д. Первый пример простой (тройной) алгебры с нетривиальными локальными дифференцированиями построен Феррейрой, Кайгородовым и Кудайбергеновым в [19]. После этого первый пример простой (бинарной) алгебры с нетривиальными локальными дифференцированиями/автоморфизмами был построен Аюповым, Эльдуком и Кудайбергеновым в [4, 5]. Настоящая статья посвящена изучению локальных дифференцирований полупростых конечномерных алгебр Лейбница.

Наше краткое введение завершается основным определением.

Определение 1. Пусть $\mathbf{A}$ – алгебра. Линейное отображение $\Delta: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$ называется локальным дифференцированием, если для любого элемента $x \in \mathbf{A}$ существует $\mathcal{D}_x: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$ такое дифференцирование, что $\Delta(x) = \mathcal{D}_x(x)$.

Состав полупростых алгебр Лейбница и их дифференцирований

2.1. Алгебры Лейбница

Алгебры Лейбница представляют собой «не антисимметричное» обобщение алгебр Ли. Оно появилось в некоторых работах Бло [в 1960-е годы] и Лодея [в 1990-е годы]. В последнее время они появились во многих геометрических и физических приложениях (см., например, [12, 14, 16, 23, 29] и ссылки в них). Систематическое изучение алгебраических свойств алгебр Лейбница начинается со статьи Лоде [26]. Итак, несколько классических теорем теории алгебр Ли были распространены на случай алгебр Лейбница; получено множество классификационных результатов относительно нильпотентных, разрешимых, простых и полупростых алгебр Лейбница (см., например, [2, 10, 30, 15, 25, 13, 8, 9, 11, 17, 18, 27, 28] и ссылки там). Алгебры Лейбница являются частным случаем

терминальных алгебр, а симметричные алгебры Лейбница являются допустимыми по Пуассону алгебрами.

Алгебра $(L, [\cdot, \cdot])$ над полем F называется (правой) алгеброй Лейбница, если она удовлетворяет свойству

$$[x, [y, z]] = [[x, y], z] - [[x, z], y],$$

которое называется тождеством Лейбница. Для алгебры Лейбница L подпространство, порожденное ее квадратами $I = \text{span}\{[x, x] : x \in L\}$ в силу тождества Лейбница, становится идеалом, а фактор $G_L = L / I$ является алгеброй Ли, называемой лиезацией. Кроме того, $[L, I] = 0$. Следуя идеям Джумадильдаева [17], алгебра Лейбница L называется простой, если ее лиезация является простой алгеброй Ли и идеал I является простым идеалом. Эквивалентно, L она проста тогда и только тогда, когда I это единственный нетривиальный идеал алгебры Лейбница. Алгебра Лейбница L называется полупростой, если ее лиезация G_L является полупростой алгеброй Ли. В настоящее время определенный интерес вызывают простые и полупростые алгебры Лейбница [27, 8, 9, 14, 17, 18, 28].

Пусть G – алгебра Ли и V (правый) G -модуль. Разместите в векторном пространстве $L = G \oplus V$ произведение скобок следующим образом:

$$[(g_1, v_1), (g_2, v_2)] := ([g_1, g_2], v_1 \cdot g_2),$$

где $v \cdot g$ (иногда обозначается как $[v, g]$) — действие элемента g на G . Тогда $v \in V$. — L алгебра Лейбница, обозначаемая как $G \ltimes V$.

Следующая теорема, доказанная Барнсом [11], представляет собой аналог теоремы Леви–Мальцева для алгебр Лейбница.

Теорема 2. Если L – конечномерная алгебра Лейбница над полем нулевой характеристики, то $L = S \ltimes I$, где S – полупростая подалгебра Ли в L .

Следует отметить, что I – нетривиальный модуль над алгеброй Ли S . Будем говорить, что полупростая алгебра Лейбница L разложима, если $L = L_1 \oplus L_2$, где L_1 и L_2 – нетривиальные полупростые алгебры Лейбница. В

противном случае мы говорим, что L неразложимо. Теперь напомним строение полупростых алгебр Лейбница (см. [9]). Любая комплексная полупростая конечномерная алгебра Лейбница, L представленная в виде

$$L = \bigoplus_{i=1}^n (S_i \text{ в } I_i), \quad (1)$$

где каждая $S_i \text{ в } I_i$ — неразложимая алгебра Лейбница (см. [9, лемма 3.2]).

2.2 Дифференцирования полупростых алгебр Лейбница

Пусть L – полупростая алгебра Лейбница вида (1). Ясно, что

$$\text{Der}(L) = \bigoplus_{i=1}^n \text{Der}(S_i \text{ в } I_i).$$

Следовательно

$$L\text{Der}(L) = \bigoplus_{i=1}^n L\text{Der}(S_i \text{ в } I_i).$$

Итак, достаточно рассмотреть локальные дифференцирования неразложимых полупростых алгебр Лейбница.

Любая неразложимая полупростая алгебра Лейбница, L представленная в виде

$$L = S \text{ в } \left(\bigoplus_{k=1}^m V_k \right),$$

где каждая $S \text{ в } V_k$ также является неразложимой полупростой алгеброй Лейбница.

Пусть $S \text{ в } \left(\bigoplus_{k=1}^m V_k \right)$ — неразложимая полупростая алгебра Лейбница.

Обозначим через Γ_S множество всех $k = 1, \dots, m$ таких, что S и V_k изоморфны как S -модули, и обозначим через Γ_V множество всех пар $\{i, j\}$ таких, V_i что и V_j изоморфны как S -модули.

Любой $D \in \text{Der} \left(S \text{ в } \left(\bigoplus_{k=1}^m V_k \right) \right)$ имеет вид

$$\mathcal{D} = R_a + \sum_{k \in \Gamma_S} \varpi_k \theta_k + \sum_{\{i,j\} \in \Gamma_V} \lambda_{i,j} \pi_{i,j}, (2)$$

где R_a – стандартное правое умножение на $a \in S$, $\theta_k \in \text{Hom}_S(S, V_k)$ и $\pi_{i,j} \in \text{Hom}_S(V_i, V_j)$ (см. [9, теорема 4.5]).

Настоящая часть статьи посвящена доказательству следующей теоремы.

Теорема 3. Пусть $L = S \text{ в } \left(\bigoplus_{k=1}^m V_k \right)$ – комплексная полупростая

конечномерная алгебра Лейбница. Тогда любой локальный вывод Δ на L является выводом.

Литература

- [1] Albeverio S., Ayupov Sh. A., Kudaybergenov K. K., Nurjanov B. O., Local derivations on algebras of measurable operators, Communications in Contemporary Mathematics, 13 (2011), 4, 643–657.
- [2] Alvarez M., Kaygorodov I., The algebraic and geometric classification of nilpotent weakly associative and symmetric Leibniz algebras, Journal of Algebra, 588 (2021), 278–314.
- [3] Ayupov Sh. A., Arzikulov F., 2-Local derivations on associative and Jordan matrix rings over commutative rings, Linear Algebra and its Applications, 522 (2017), 28–50.
- [4] Ayupov Sh. A., Elduque A., Kudaybergenov K. K., Local and 2-local derivations of Cayley algebras, arXiv:2105.08423
- [5] Ayupov Sh. A., Elduque A., Kudaybergenov K. K., Local and 2-local automorphisms of Cayley algebras, arXiv:2107.01147
- [6] Ayupov Sh. A., Kudaybergenov K. K., Local derivations on finite-dimensional Lie algebras, Linear Algebra and Its Applications, 493 (2016), 381–398.
- [7] Ayupov Sh. A., Kudaybergenov K. K., 2-Local automorphisms on finite-dimensional Lie algebras, Linear Algebra and Its Applications, 507 (2016), 121–131.

- [8] Ayupov Sh. A., Kudaybergenov K. K., Omirov B. A., Local and 2-local derivations and automorphisms on simple Leibniz algebras, *Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society*, 43 (2020), 3, 2199–2234.
- [9] Ayupov Sh. A., Kudaybergenov K. K., Omirov B. A., Zhao K., Semisimple Leibniz algebras, their derivations and automorphisms, *Linear and Multilinear Algebra*, 68 (2020), 10, 2005–2019.
- [10] Ayupov Sh.A., Omirov B.A., Rakhimov I.S., *Leibniz algebras: Structure and Classification*, Taylor & Francis Group Publisher, 2019.
- [11] Barnes D., On Levi’s theorem for Leibniz algebras, *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, 86 (2012), 2, 184–185.
- [12] Bonezzi R., Hohm O., Leibniz gauge theories and infinity structures, *Communications in Mathematical Physics*, 377 (2020), 3, 2027–2077.
- [13] Boyle K., Misra K., Stitzinger E., Complete Leibniz algebras, *Journal of Algebra*, 557 (2020), 172–180.
- [14] Bui T., Yamskulna G., Vertex algebroids and conformal vertex algebras associated with simple Leibniz algebras, *Journal of Algebra*, 586 (2021), 357–401.
- [15] Camacho L., Kaygorodov I., Omirov B., Solijanov G., Some cohomologically rigid solvable Leibniz algebras, *Journal of Algebra*, 560 (2020), 502–520.
- [16] Dherin B., Wagemann F., Deformation quantization of Leibniz algebras, *Advances in Mathematics*, 270 (2015), 21–48.
- [17] Dzhumadiladze A., Abdykassymova S., Leibniz algebras in characteristic p , *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. Série I. Mathématique*, 332 (2001), 12, 1047–1052.
- [18] Feldvoss J., Wagemann F., On Leibniz cohomology, *Journal of Algebra*, 569 (2021), 276–317.
- [19] Ferreira B., Kaygorodov I., Kudaybergenov K., Local and 2-local derivations of simple n -ary algebras, *Ricerche di Matematica*, 2021, DOI: 10.1007/s11587-021-00602-3

- [20] Humphreys J., Introduction to Lie algebras and representation theory, Graduate Text in Math. vol 255, 1972.
- [21] Goodman R., Wallach N. R., Symmetry, Representations, and Invariants, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009.
- [22] Kadison R.V., Local derivations, Journal of Algebra, 130 (1990), 2, 494–509.
- [23] Kotov A., Strobl T., The embedding tensor, Leibniz-Loday algebras, and their higher gauge theories, Communications in Mathematical Physics, 376 (2020), 1, 235–258.
- [24] Khrypchenko M., Local derivations of finitary incidence algebras, Acta Mathematica Hungarica, 154 (2018), 1, 48–55.
- [25] Ladra M., Shahryari M., Zargheh C., HNN-extensions of Leibniz algebras, Journal of Algebra, 532 (2019), 183–200.
- [26] Loday J.-L., Une version non commutative des algèbres de Lie: les algèbres de Leibniz, L’Enseignement Mathématique, 39 (1993), 3-4, 269–293.
- [27] Mugniery J., Wagemann F., Ext groups in the category of bimodules over a simple Leibniz algebra, Journal of Pure and Applied Algebra, 225 (2021), 6, Paper No. 106637.
- [28] Rakhimov I. S., Masutova K. K., Omirov B. A., On derivations of semisimple Leibniz algebras, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 40 (2017), 1, 295–306.
- [29] Strobl T., Wagemann F., Enhanced Leibniz algebras: structure theorem and induced Lie 2-algebra, Communications in Mathematical Physics, 376 (2020), 1, 51–79.
- [30] Towers D., Lattice isomorphisms of Leibniz algebras, Journal of Algebra, 578 (2021), 421–432.